

Análisis de falla de rieles de transporte en horno de calentamiento de lingotes utilizando Lean Manufacturing

A. E. Rodríguez Mariano*, M.A. Parra Rangel, E. U. Martínez Carmona, M.G. Sil Pérez
Departamento de Ingeniería y desarrollo de proyectos, Integración De Proyectos Multidisciplina, Priv. Lardizabal
2745, La cañada, C.P. 90360, Apizaco, Tlaxcala, México
*ingenieria@ipmtlax.com.mx
Área de participación: Ingeniería Industrial

Resumen

Mediante la aplicación de la filosofía de *Lean Manufacturing* para el control de la calidad en servicios y fabricación de productos, se analizó la falla presentada en el sistema de transporte de un horno de calentamiento de lingotes de aluminio. A través de un análisis situacional se identificó la deformación mecánica de los rieles como la condición de falla principal en el equipo, posterior a ello se utilizó un diagrama de Ishikawa (causa-efecto) en conjunto con el método de las 5 M para identificar y definir de manera ordenada las acciones, procesos y actividades que dieron origen a la falla; con un análisis y evaluación de las causas probables se definieron las causas potenciales para las cuales se propusieron medidas de corrección.

Palabras clave: *Lean Manufacturing, Análisis de falla, Método de las 5 M, Diagrama de Ishikawa*

Abstract

Through the application of Lean Manufacturing philosophy for the quality control on services and products manufacturing, it was analyzed the failure watched on the transport system of a heating of aluminum ingots furnace. Across of a situational analysis it was identified the mechanic deformation on the rails as the main condition failure in the equipment, subsequently an Ishikawa diagram together with the 5 M method were used to identify and to define of ordered way the actions, processes and activities which caused the failure; with an analysis and evaluation of the probable causes were defined the potential causes for which it was proposed correction measures.

Key words: *Lean Manufacturing, Failure Analysis, The 5 M's Method, Ishikawa's Diagram*

Introducción

En la actualidad la mayoría de empresas del sector industrial buscan poder competir entre sí para cumplir con las exigencias del mercado global, para esto hacen uso de técnicas organizativas y de producción que les permitan mejorar la eficiencia de sus procesos, incrementar su productividad y garantizar la calidad en sus productos o servicios. A lo largo de los años se han diseñado técnicas y metodologías que les permitan cumplir con esta función, hoy en día uno de los sistemas que ha tenido mayor repercusión debido a los buenos resultados obtenidos por quien lo aplica es el Lean Manufacturing, el cual tiene su origen en el método de Just In Time (JIT) desarrollado por la empresa automovilística Toyota en los años 50 (J. C. Hernández, 2013). Con la extensión de este modelo a sectores distintos al automovilístico, además de la implementación de nuevos procedimientos que permiten su aplicación en la mayoría de las áreas de una empresa, este sistema se ha posicionado como líder en la búsqueda de la excelencia industrial.

Entre las varias técnicas y procedimientos ocupados en el Lean Manufacturing, existen aquellos que están enfocados al análisis y resolución de problemas, como el método de las 5'M, de los 5 ¿Por qué?, el diagrama de Ishikawa (causa –efecto), principio de Pareto, entre otros; tomando en cuenta lo anterior y considerando que una falla en algún producto, instalación o servicio se analiza como un problema cuya solución se lleva a cabo mediante la corrección de sus causas, en el presente trabajo se muestra la aplicación en conjunto del Diagrama

de Ishikawa y método de las 5 M's para el análisis y definición de las acciones principales que dieron origen a la falla de los rieles de transporte de un horno de calentamiento de lingotes de aluminio.

Marco teórico

El análisis de la falla en los rieles de transporte de lingotes se aborda mediante el conocimiento del modelo Lean Manufacturing, aplicando el método de las 5 M's para la identificación de las posibles causas de un problema y haciendo uso del diagrama de Ishikawa (diagrama causa-efecto) como técnica de representación gráfica.

Lean Manufacturing

El Lean Manufacturing se define como una filosofía o cultura de trabajo basada en las personas, mediante la cual se establece la forma de mejora y optimización de un sistema de producción, teniendo como prioridad la de identificar y eliminar todo tipo de “desperdicios”, definidos éstos como los procesos o actividades que ocupan más recursos de los estrictamente necesarios (J. C. Hernández, 2013).

Para cumplir con el objetivo de identificación y eliminación de desperdicios, se desarrolla una aplicación sistémica de un conjunto de varias técnicas que cubren prácticamente la totalidad de las áreas operativas de fabricación: organización de puestos de trabajo, flujo interno de producción, gestión de la calidad, mantenimiento, gestión de la cadena de suministro, por mencionar las áreas más importantes (J. C. Hernández, 2013).

Diagrama de Ishikawa (causa-efecto)

Un diagrama de causa y efecto es aquel que tiene como objetivo la representación gráfica de la relación que existe entre los resultados de un proceso y, todas aquellas causas que por razones técnicas se considere producen un efecto sobre el mismo. Permiten que se resuman y observen todas las relaciones entre las causas y efectos de un proceso. Al combinar este tipo de diagramas con otras herramientas estadísticas, los diagramas de causa y efecto son de ayuda para promover la mejora de un proceso según prioridades, para el análisis y resolución de problemas, acumular y organizar los conocimientos y la tecnología, facilitar las discusiones, entre otros usos (Ishikawa, K, 1989).

Existen dos tipos de diagrama causa-efecto: el estratégico, que consiste en agrupar las causas probables en cada “M” y el analítico mediante el cual se analizan las causas probables para obtener las causas potenciales (Integrated Quality Systems, 2004).

Método de las 5 M

Este método consiste en el análisis de un problema y la definición de sus posibles causas. Para su aplicación se considera que las causas de los problemas están agrupadas según cinco criterios:

- Máquinas
- Mano de obra
- Métodos
- Materiales
- Medio ambiente

Tomando en cuenta las 5 M como un punto de referencia que abarca en su mayoría las posibles causas de un problema, cada M constituye un brazo de un diagrama de causa-efecto (Herrero, P., 2018).

Levantamiento técnico y análisis situacional

Mediante una inspección visual se identificaron las condiciones de falla que directamente afectaron la funcionalidad del sistema de rieles del horno de calentamiento de lingotes.

- I. Deformación en los extremos laterales de la estructura de canastillas del sistema de rieles (Figura 1)
 - a. Zona identificada con mayor temperatura
 - b. Zona identificada en base de soportes
 - c. Durabilidad del riel: 15-20 días
- II. Fractura del eje de rodillo (Figura 2)
 - a. Una pieza identificada
- III. Estancamiento de rodillos en algunas zonas

- a. Por deformación de canastillas en zonas de temperatura excedente
- b. Por apelmazamiento de sólidos en zonas más frías (Figura 3)

Figura 1. Deformación de canastillas

Figura 2. Fractura de eje de rodillo

Figura 3. Apelmazamiento de sólidos

Análisis causa-efecto, método de las 5 M's

Como se muestra en la figura 4, se realizó un diagrama causa-efecto utilizando el método de las 5 M's, marcando en rojo aquellas causas específicas que tienen mayor afección sobre las causas principales.

Figura 4. Diagrama de causa-efecto

Análisis de causas por categoría

A partir del diagrama de causa-efecto se analizaron las causas indicadas en rojo de cada categoría, excluyendo aquellas que se repetían en dos o más brazos.

Material

Aleación hierro nodular-análisis químico

Se realizó un análisis químico a las muestras obtenidas de rieles originales del horno en 2 equipos espectro. Para las canastillas se obtuvo composición de Hierro Nodular (Figura 5), cuya aleación exacta no se pudo determinar debido a la falta de la curva de calibración específica del material, se intuyó que el material a usar por aproximación era Hierro Nodular, aunque mostraba deformación en la aplicación actual en zonas más calientes; para los rodillos se identificó una aleación de hierro gris (Figura 6).

COMPOSICIÓN QUÍMICA																			
Pieza Muestra de Nodular Sembradoras Dobladoras							Pieza de Hierro Nodular FITSA												
C	Si	Mn	P	S	Cr	Cu	Mg	Fe	C.E	C	Si	Mn	P	S	Cr	Cu	Mg	Fe	C.E
3.80	3.209	0.112	0.022	0.008	0.02	<0.01	0.0335	86.6	4.81	3.56	2.85	0.72	0.083	0.0342	0.30	0.111	0.0294	83.3	4.34

Observaciones: En la pza. de SD, elementos que promueven la grafitización (C,Si) están elevados y elementos aleantes están bajos (Mn,Cr,Cu), la combinación de esta característica favorece a tener fundiciones con bajas propiedades mecánicas (dureza, resist. a la Tracción). Todo lo contrario con la pza. de Fisa los elementos antes mencionados están al contrario promoviendo fundiciones con propiedades mecánicas más elevadas.

ANÁLISIS METALGRÁFICO															
Pieza Muestra de Nodular Sembradoras Dobladoras							Pieza de Hierro Nodular FITSA								
Características de Nódulos		Características de Matriz		Características de Nódulos		Características de Matriz		Características de Nódulos		Características de Matriz		Características de Nódulos		Características de Matriz	
Rango de Nodularidad (señalización x 200)		90%		Perlita		45%		Rango de Nodularidad (señalización x 200)		90%		Perlita		27%	
Cuenta de Nódulos (señalización x 200)		100/mm ² a 150mm ²		Matriz		45%		Cuenta de Nódulos (señalización x 200)		150/mm ² a 200mm ²		Matriz		68%	

Figura 5. Resultados de análisis químico metalográfico a canastillas

CLIENTE:												
Modelo:	Rodillo	Fecha de colada:	xxx	Piezas liberadas:	1							
No. de parte:	Rodillo	Material:	Hierro Gris	No. Factura:								
Composición Química												
C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	Ni	Al	Cu	Mg	Fe	C.E
>4.800	3.268	0.405	0.0420	>0.1642	0.1350	<0.0500	0.0270	0.0020	0.0531	<0.0050	89.67	#####
Análisis Metalográfico												
SIN ATACAR					ATACADA							
Propiedades Mecánicas												
Análisis de Dureza Brinell												
Dureza BHN: 3000kg de Carga y Penetrador de 10mm					116-116-121							

Figura 6. Resultados de análisis químico metalográfico a rodillos

Resistencia térmica

Para validar la resistencia térmica/mecánica del material se realizó un análisis por elemento finito, en el cual se consideraron parámetros ideales, como se muestra en la figura 7: una carga de 500 Kg uniformemente distribuida, una temperatura en todas las caras de 550°C y la base de las canastillas totalmente fija y soportada.

Figura 7. Condiciones ideales de rieles para análisis por elemento finito

Los resultados del primer análisis fueron positivos, ya que como se muestra en la figura 8 no hay zonas en color rojo que indiquen una concentración de esfuerzos crítica, sin embargo, durante la instalación de nuevo aislante en el horno se observó que las bases de soporte de los rieles eran distintas a las establecidas en el primer análisis, ya que las canastillas se encontraban solo soportadas en 4 puntos a los extremos laterales. Se realizó un nuevo análisis con las nuevas condiciones, del cual se obtuvieron los resultados mostrados en la figura 9 donde se pueden visualizar zonas en color rojo y naranja que indican una concentración de esfuerzos crítica que a su vez provocó las deformaciones observadas en la inspección visual de la falla.

Figura 8. Resultado de análisis por elemento finito en condiciones ideales

Figura 9. Resultado de análisis por elemento finito en condiciones reales

Muestra obtenida

Como se aprecia en la figura 10 la muestra obtenida de los rieles tenía travesaños faltantes, debido a las condiciones físicas se intuyó la dimensión y cantidad de los mismos, sin embargo, al no contar con dichos travesaños fue imposible determinar que estos eran los puntos de soporte de las canastillas, así mismo, se desconocía la geometría que tendrían para evitar desplazamientos con respecto a las bases, por esta razón fue necesario maquinar las nuevas piezas aumentando así la concentración de esfuerzos en dichas zonas (Figura 11).

Figura 10. Muestra obtenida con travesaños faltantes

Figura 11. Maquinado en nuevas canastillas

Método

Maquinado

Según lo mencionado en el apartado de “Muestra obtenida”, se realizó un maquinado en travesaños de las canastillas para generar un escalonamiento que evitara el deslizamiento de las mismas sobre las bases, sin embargo, el maquinado dejó aristas lo que trajo como consecuencia concentración de esfuerzos y puntos de posibles fallas (Figura 11). En la segunda muestra obtenida después de la falla se observó la geometría específica del escalonamiento en los travesaños, la cual evitaba aristas (Figura 12). En los rodillos, se realizó maquinado para evitar arista entre el eje y cuerpo de los mismos (Figura 13).

Figura 12. Segunda muestra obtenida de canastillas

Figura 13. Maquinado en rodillos

Diseño

Figura 14. Resultado de análisis por elemento finito con mayor número de bases

Figura 15. Resultado de análisis por elemento finito con cambio de material

Como se mencionó en el apartado “Resistencia térmica”, se realizó un análisis por elemento finito a los rieles en condiciones ideales, posterior a la falla se realizaron otros 2 análisis: El primero fue incrementando el número de bases de soporte como se muestra en la figura 14; sin embargo, los resultados indicaban concentración de esfuerzos en las mismas zonas además de que este diseño causaría mayor conducción de calor a la carcasa del horno; el segundo caso fue cambiando el material de los rieles a un Acero refractario (DIN 1.2367), los resultados de este análisis como se muestra en la figura 15 indican una gran disminución en la concentración de esfuerzos y por consiguiente una opción de diseño más viable.

Análisis de gases y calibración

Figura 16. Óxido férrico en rieles

Como se muestra en la figura 16, durante la inspección visual se encontró una gran cantidad de rojo de hierro u óxido férrico (O_2Fe_3), el cual normalmente se produce en cámaras de combustión con atmosferas oxidante. Mediante una investigación con el personal encargado de operar el horno, no se realizan análisis de gases para el control de la combustión, lo que a su vez no garantiza una mezcla estequiometria de aire/gas. Así mismo se observó que tantos los válvulas como los equipos de medición no cuentan con una etiqueta que indique y certifique la última fecha de calibración.

Mano de obra

Factores de modelado

Según lo definido en las secciones de “Resistencia térmica” y “Diseño”, el modelado no se pudo verificar con la situación real de los rieles. El modelado con la base 100% soportada y a una temperatura de 550°C es viable, sin embargo reduciendo los soportes a los 4 extremos y teniendo en cuenta que la temperatura real de operación era de aproximadamente 650°C, el modelado fue inadecuado.

Medio ambiente

Atmósfera oxidante

Como se mencionó en la sección de “Análisis de gases y calibración” al no tener una relación de aire-gas controlada, ni equipos correctamente calibrados que aseguren un proceso estequiométrico, se tiene el riesgo de generar una atmósfera oxidante, lo que se comprueba con la cantidad de rojo de hierro en la cámara de combustión (Figura 16).

Temperatura de operación

Para la selección de materiales y modelado de los rieles se consideró una temperatura de operación de 550°C, sin embargo, al realizar una simulación del horno con una temperatura de 700°C al interior (Figura 17), se obtuvo como resultado una cara fría de 75°C, esto se confirmó al realizar un análisis termográfico al horno en operación con el nuevo aislamiento instalado, donde se obtuvo una temperatura en cara fría de 76.65°C (Figura 18), lo que comprobaba que la temperatura era mayor a la indicada.

Figura 17. Resultados de análisis térmico a horno de lingotes

Figura 18. Termografía realizada a horno de lingotes

Flujo de aire

Mediante un análisis termográfico se observó la salida de flama en la compuerta del lado de la guillotina, quemando incluso algunos sensores, esto indicaba que el tiro forzado ubicado en el lado de carga del horno no estaba operando adecuadamente y se tenía una presión positiva (Figura 19).

Figura 19. Termografía realizada a zona de guillotina de horno de lingotes

Maquinaria

Control de combustión

A través de una inspección visual se observó una coloración diferente en las flamas de ambos extremos del horno, lo que indicaba un proceso de combustión anormal y una falta de control del mismo (Figura 20).

Figura 20. Diferencia en coloración de flamas

Flujo de gases y tiro forzado

La flama en la compuerta del lado de la guillotina mencionada en la sección “Flujo de aire” indica un flujo invertido de gases, debido a que se observó que el modutrol que controlaba la apertura de la válvula de salida de gases no estaba operando y sólo estaba atado con alambres (Figura 21), así mismo no se estaba controlando el sistema de tiro forzado, ya que otra válvula a la salida del sistema se encontraba prácticamente cerrada y cuya apertura solo se controlaba de manera manual (Figura 22).

Figura 21. Modutrol sujetado con alambre

Figura 22. Válvula de salida de gases cerrada

Límite de temperatura

Se verificó en una inspección al horno posterior a la falla, que a pesar de que el set point del horno señalaba una temperatura de 515°C para la zona 1, la temperatura detectada por termopar era de 509°C y tras realizar mediciones con un pirómetro laser la temperatura real era de 625°C. Así mismo la placa de datos del horno mostraba una temperatura máxima de uso de 538°C, teniendo en cuenta esto, la temperatura real estaba por encima del límite casi 100°C, lo que a su vez afectaba directamente el correcto funcionamiento de los rieles.

Resultados

Las causas probables se analizaron de dos formas: cualitativamente valorando el grado de relación y afección que tenían directamente sobre la falla y cuantitativamente identificando aquellas causas que se repetían en más de una categoría, definiendo así las siguientes causas potenciales:

- Temperatura de operación real superior a la indicada para diseño
- Falta de control de combustión
- Falta de control de tiro forzado
- Falta de control de propiedades redox de la atmosfera interior del horno
- El sistema de bases de soporte real difería del especificado para diseño

Trabajos a futuro

Con los resultados obtenidos se considera necesario realizar pruebas, correcciones y algunos ajustes tanto al sistema de rieles como al de combustión, considerando como prioritarias las siguientes acciones:

- Pruebas con canastillas de una aleación de acero refractario (DIN 1.2367)
- Intervención y mantenimiento al sistema de combustión
- Intervención y mantenimiento a sistema de tiro forzado
- Ajuste de combustión para generar estequiometría adecuada
- Ajuste de combustión para controlar la atmosfera oxidante
- Mantenimiento y calibración de válvulas y equipos de medición

Conclusiones

Mediante el uso de herramientas del modelo Lean Manufacturing para la resolución de problemas; método de las 5 M's y diagrama de Ishikawa (causa-efecto) en conjunto con el apoyo de tecnologías tales como: termografía, análisis por elemento finito, análisis químico y análisis metalográfico, se determinó que las causas potenciales de la falla en los rieles de transporte de un horno de lingote de aluminio fueron: Una temperatura de operación real mayor a la utilizada para el diseño; una falta de control en la combustión, tiro forzado y de las propiedades redox al interior del horno; así como un sistema de bases de soporte diferente al especificado para el diseño.

Referencias

1. Hernández, J.C.; Vizán, A. (2013). Lean Manufacturing, Conceptos, técnicas e implantación. Fundación EOI. 6-10.
2. Herrero, P. (2018). SAGE Advice. Las 5 «M» como método para localizar la causa raíz de un problema, Obtenido de Blog (25 de julio de 2019): <https://www.sage.com/es-es/blog/las-5-m-como-metodo-para-localizar-la-causa-raiz-de-un-problema/#gate-263a5c00-99e4-4e71-8421-469deda8e674>
3. Integrated Quality Systems (2004). Curso- Taller, Análisis y Solución de Problemas. 82-91
4. Ishikawa, K.(1989). Introducción al Control de Calidad. 252-255